

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677403>

УДК 347.45/47

ТЕОРЕТИКО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ АСПЕКТЫ ОБЩЕЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСЛОВИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛОК

Е.Р. Захарова,

студентка 2 курса, напр. «Правоохранительная деятельность»,
Юго-Западный государственный университет

Аннотация: В настоящее время в обществе сделки играют значительную роль в регулировании гражданско-правовых отношений. Данная статья раскрывает основные критерии, которым должна соответствовать сделка, чтобы являться юридическим фактом. На основе сравнительно-правового анализа нормативно-правовой базы и учебной литературы, таких правоведов как: В.В. Ровный, Е.С. Федорова, Н.А. ЕшкILEва, М.А. Боровлева, И.И. Багаутдинова, В.К. Андреев, Е.Н. Абрамова, автором формулируется вывод о требованиях к законности совершения сделок. Научная новизна исследования определяется соответствием материала последним поправкам и редакциям Гражданского кодекса и других нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: сделка, гражданско-правовое отношения, законность, условия действительности, юридический факт, воля и волеизъявление

THEORETICAL AND RESEARCH ASPECTS OF THE GENERAL CHARACTERISTICS OF THE CONDITIONS OF VALIDITY OF TRANSACTIONS

E.R. Zakharova,

2nd year student, e.g. "Law enforcement",
Southwestern State University

Annotation: At present, transactions play a significant role in the regulation of civil law relations in society. This article reveals the main criteria that a transaction must meet in order to be a legal fact. Based on the comparative legal analysis of the legal framework and educational literature, such legal scholars as: V.V. Rovny, E.S. Fedorova, N.A. Eshkileva, M.A. Borovleva, I.I. Bagautdinova, V.K. Andreev, E.N. Abramova, the author formulates a conclusion about the requirements for the legality of transactions. The scientific novelty of the research

is determined by the compliance of the material with the latest amendments and revisions of the Civil Code and other regulatory legal acts.

Keywords: transaction, civil law relations, legality, conditions of validity, legal fact

Действительность сделки заключается в признании за ней качеств юридического факта, который порождает тот правовой результат, к которому стремились субъекты сделки [1, с. 620].

Законодатель определил действительность сделки посредством следующей системы условий:

- способность лиц, совершающих сделку, к участию в ней;
- волеизъявление должно соответствовать внутренней воле сторон.

При этом воля и волеизъявление совершенно равнозначны и необходимы, поскольку в них заключается сущность сделки;

- соблюдение установленной законом формы сделки.
- соответствие содержания сделки требованиям закона.

По мнению Е.С. Федоровой, под условиями действительности гражданско-правовой сделки следует понимать установленные законом требования, которые относятся к ее элементам (субъектам, субъективной стороне, форме и содержанию). По общему правилу если сделка не соответствует условиям действительности, то она признается недействительной [2, с. 10].

Одним из главных условий действительности сделок является то, что они могут совершаться лишь лицами, обладающими право- и дееспособностью. При совершении сделок государством, юридическими лицами, муниципальными и государственными образованиями правоспособность выходит на первый план в силу того, что она может быть ограничена как законом, так и учредителями юридических лиц. Помимо этого, отдельными видами деятельности юридические лица могут заниматься лишь на основании специальных разрешений (лицензий).

Гражданская дееспособность представляет собой способность гражданина приобретать и осуществлять гражданские права своими действиями, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

Лица, которые не достигли совершеннолетия, но обладают частичной и относительной дееспособностью, а также лица с ограниченной дееспособностью имеют право совершать самостоятельно лишь те сделки, которые разрешены законодателем. В ч. 2 ст. 26 ГК РФ перечислены действия, которые могут осуществлять несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно, без согласия родителей, попечителя и

усыновителей. Другие же сделки они могут совершать только с согласия указанных лиц.

Юридические лица, которые обладают общей правоспособностью, вправе совершать любые сделки, не запрещенные законом. Юридические лица, которые обладают специальной правоспособностью, вправе совершать любые сделки, не запрещенные законом, за исключением противоречащих установленным законом целям их деятельности. Закон предусматривает, что отдельные виды сделок, могут совершаться юридическими лицами лишь на основании специального разрешения – лицензии.

По общему правилу, воля юридического лица при совершении сделки выражается через его представителя или органа. При этом представитель или орган должны действовать строго в пределах своих полномочий, чтобы у юридического лица наступили желаемые юридические последствия. Отдельные изъятия из такого правила предусмотрены законом, например, в нормах ст. 173, 174 Гражданского кодекса РФ.

По мнению В.К. Андреева, при анализе содержания и существа сделки следует отдавать предпочтение внутренней воле сторон, которая получает выражение в их действиях [3, с. 121].

Действительность сделки предполагает совпадение воли и волеизъявления. Несоответствие между действительными намерениями, желаниями лица и их выражением вовне является основанием для признания сделки недействительной. В тоже время следует учитывать, что до выявления судом такого несоответствия действует презумпция совпадения волеизъявления и воли. Несоответствие между волей и волеизъявлением стороны может являться результатом существенного заблуждения или ошибок относительно условий и предмета сделки.

От несоответствия волеизъявления и воли следует отличать случаи дефектности воли. В таких случаях воля субъекта может совпадать с волеизъявлением, однако содержание воли не отражает действительных устремлений и желаний субъекта, поскольку она сформировалась у него под влиянием насилия, угрозы, обмана, стечения тяжелых обстоятельств и иных факторов. Упречность воли также служит основанием для признания недействительности сделок.

Сделка может порождать права и обязанности лишь при условии соблюдения требуемой формы. Под формой сделки следует понимать способы выражения и закрепления воли субъектов, совершающих ее. Основной целью института формы сделки, по мнению И.И. Багаутдинова, является обеспечение устойчивости и стабильности гражданского оборота [4, с. 678].

Сделки могут совершаться в письменной форме (простой или нотариальной), устно, а также путем осуществления конклюдентных

действий, бездействия. Как справедливо отмечает М.А. Боровлева, в законодательстве четко установлено, какие сделки могут совершаться в устной форме, а соответственно остальные должны совершаться в письменной форме [5, с. 111].

Устная форма сделок состоит в том, что стороны выражают волю словами, посредством чего воля воспринимается непосредственно. Правило о сфере применения устной формы сделок в общем виде формулируется следующим образом: сделка, для которой соглашением сторон не установлена письменная форма, может совершаться устно. Таким образом, субъектам, между которыми заключается сделка, предоставляется свобода выбора между письменной и устной формами [6, с. 4].

Письменная форма позволяет документально закрепить волю сторон сделки и тем самым обеспечить доказательства действительной направленности их намерений [7, с. 69]. По соглашению участников в письменную форму можно облечь любую сделку, хотя по закону подобная форма для нее и не обязательна.

Для простой письменной формы сделок имеется два способа ее совершения.

Первый способ осуществляется установлением правила о том, что сделки должны совершаться в простой письменной форме, кроме сделок, нотариального удостоверения. Второй способ реализуется установлением прямых предписаний закона о необходимости простой письменной формы для определенной сделки независимо от суммы сделки и ее субъектного состава.

Законом, правовыми актами, соглашением сторон могут предусматриваться особые последствия нарушений дополнительных требований предъявленных к письменной форме сделок. Если они не предусмотрены, то применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделок, которые установлены ст. 162 ГК РФ. Несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность, если это прямо указано в соглашении сторон или в законе [8, с. 3].

Нотариальная форма сделки может совершаться, если это предусмотрено соглашением сторон либо законом. В законодательстве нечасто встречаются предписания о необходимости совершения сделки в нотариальной форме и, как правило, относятся к сделкам, которые касаются наиболее значимого имущества. Необходимо отметить, что нотариальному удостоверению по соглашению субъектов может быть подвергнута любая сделка, даже если этого не требует закон. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность.

Как одно из главных условий действительности сделки, законность предусматривает ее соответствие требованиям законодательства. Как было упомянуто выше, содержание сделки должно строго соответствовать требованиям Гражданского кодекса РФ, а также принятым в соответствии с ним Федеральным законам, указам Президента РФ и иным правовым актам, принятым в установленном законом порядке. При решении вопроса о законности содержания сделки необходимо учитывать, что современное гражданское законодательство РФ допускает аналогию закона и аналогию права (ст. 6 ГК РФ).

Для действительности сделки требуется, чтобы она не запрещалась законом, иными правовыми актами, уставами, положениями или какой-либо другой правовой нормой. Кроме того, совершающее сделку, должно быть на это уполномочено.

Список литературы

- [1] Федорова Е.С. Признаки недействительности сделок. / Е.С. Федорова. // Аллея науки. – 2017. Т. 3. № 9. 620 с.
- [2] Андреев В.К. Сделка и ее недействительность. / В.К. Андреев. // Юрист. – 2014. № 1. 10 с.
- [3] Багаутдинова И.И. Гражданско-правовые последствия несоблюдения формы сделки. / И.И. Багаутдинова. // Вестник экономики, права и социологии. – 2015. № 3. 121 с.
- [4] Боровлева М.А. Действительность как основное свойство сделки. / М.А. Боровлева. // Современные научные исследования и инновации. – 2016. № 2. 678 с.
- [5] Ешкилева Н.А. Форма сделок и правовые последствия ее нарушения. / Н.А. Ешкилева, И.А. Трофимова. // Научное знание современности. – 2017. № 1. 111 с.
- [6] Абрамова Е.Н. К вопросу о понятии формы сделки. / Е.Н. Абрамова. // Нотариус. – 2015. № 6. 4 с.
- [7] Ровный В.В. Последствия несоблюдения формы сделки. / В.В. Ровный. // Сибирский юридический вестник. – 2016. № 2. 69 с.
- [8] Лакута А.А. Условия действительности сделок: некоторые проблемы правоприменения. / А.А. Лакута. // Современные научные исследования и инновации. – 2014. № 6-3. 3 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Fedorova E.S. Signs of invalidity of transactions. / E.S. Fedorov. // Science Alley. – 2017. Т. 3. No. 9. 620 p.

[2] Andreev V.K. The deal and its invalidity. / VC. Andreev. // Lawyer. – 2014. No. 1. 10 p.

[3] Bagautdinova I.I. Civil law consequences of non-compliance with the form of the transaction. / I.I. Bagautdinov. // Bulletin of Economics, Law and Sociology. – 2015. No. 3. 121 p.

[4] Borovleva M.A. Reality as the main property of the transaction. / M.A. Borovleva. // Modern scientific research and innovation. – 2016. No. 2. 678 p.

[5] Eshkileva N.A. The form of transactions and the legal consequences of its violation. / N.A. Eshkileva, I.A. Trofimova. // Scientific knowledge of the present. – 2017. No. 1. 111 p.

[6] Abramova E.N. On the question of the concept of the form of the transaction. / E.N. Abramov. // Notary. – 2015. No. 6. 4 p.

[7] Rovny V.V. Consequences of non-compliance with the form of the transaction. / V.V. Smooth. // Siberian Legal Bulletin. – 2016. No. 2. 69 p.

[8] Lakuta A.A. Conditions of validity of transactions: some problems of law enforcement. / A.A. Lakuta. // Modern scientific research and innovation. – 2014. No. 6-3. 3 p.

© *Е.Р. Захарова, 2021*

Поступила в редакцию 17.03.2021

Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Захарова Е.Р. Теоретико-исследовательские аспекты общей характеристики условий действительности сделок // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 102-107. URL: <https://ip-journal.ru/>